

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

**MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEKISTONDA FUQAROLARNING
O'ZINI O'ZI BOSHQARISH INSTITUTLARINING
TRANSFORMATSIYASI (1991–2020)**

Matyakubov Nurbek

Urganch innovatsion universiteti dotsenti

Yuldashova Manzura

Urganch innovatsion universiteti magistranti

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada 1991–2020 yillarda O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, xususan mahalla instituti va fuqarolar yig'inlarining shakllanishi hamda rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqot Konstitutsiyaviy me'yorlar, maxsus qonunlar va Prezident farmonlari asosida olib borilgan bo'lib, mahallaning an'anaviy ijtimoiy tuzilmadan davlat va jamiyat o'rtasidagi muhim institutsional bo'g'inga aylanish bosqichlari yoritiladi. Muallif milliy an'analar va zamonaviy demokratik tamoyillar uyg'unligi asosida o'ziga xos "o'zbek modeli" shakllanganini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Kalit so'zlar: o'zini o'zi boshqarish organlari, mahalla instituti, fuqarolar yig'ini, mahalliy boshqaruv, mustaqillik, demokratlashtirish.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется процесс формирования и развития органов самоуправления граждан в Республике Узбекистан в 1991–2020 годах, в частности института махалли и собраний граждан. Исследование проведено на основе конституционных норм, специальных законов и указов Президента, и в нём рассматриваются этапы, в ходе которых махалла превратилась из традиционной социальной структуры в важное институциональное звено между государством и обществом. Автор научно обосновывает формирование особой «узбекской модели» на основе сочетания национальных традиций и современных демократических принципов.

Ключевые слова: органы самоуправления граждан, институт махалли, собрания граждан, местное самоуправление, независимость, демократизация.

ABSTRACT: This thesis analyzes the transformation of citizens' self-government institutions in the Republic of Uzbekistan during the independence period from 1991 to 2020. Particular attention is paid to the development of the *mahalla* institution and citizens' assemblies as fundamental forms of local self-governance. Based on the analysis of constitutional provisions, special laws, and presidential decrees, the study examines the main stages of institutional formation and modernization of the *mahalla*, highlighting its evolution from a traditional community-based structure into a key link between the state and society. The research argues that a distinctive national model of self-government has emerged in Uzbekistan, combining historical traditions with modern democratic principles and mechanisms of civic participation.

Keywords: citizens' self-government, *mahalla* institution, citizens' assembly, local governance, independence period, democratization, Uzbekistan

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari masalasi O'zbekiston Respublikasida mustaqil davlat qurilishi jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi. 1991-yilda mustaqillikka erishilgach, jamiyatni boshqarishda aholining bevosita ishtirokini ta'minlovchi samarali mexanizmlarni shakllantirish zarurati yuzaga keldi.

Shu nuqtai nazardan, tarixan shakllangan mahalla instituti yangi siyosiy-huquqiy sharoitda qayta talqin qilindi va institutsional asosda mustahkamlandi [1, s. 45].

1992-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 105-moddasida fuqarolar yig'inlari o'zini o'zi boshqarish organlari sifatida e'tirof etilishi demokratik boshqaruv tamoyillarini joriy etish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi [2, s. 112].

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari rivojlanish bosqichlari
Dastlabki shakllanish bosqichi (1991–1993 yillar)

Mustaqillikning ilk yillarida mahalla asosan ijtimoiy yordam va o'zaro hamkorlikka asoslangan an'anaviy tuzilma sifatida faoliyat yuritdi. 1993-yilda "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi mahalla va fuqarolar yig'inlari faoliyatining huquqiy asoslarini belgilab berdi [3, s. 27]. Ushbu bosqichda mahalla aholining kundalik ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy institut sifatida shakllandi.

Huquqiy va institutsional mustahkamlash bosqichi (1994–2009 yillar)

1990-yillarning oxiri va 2000-yillar boshlarida mahalla institutining vakolatlari sezilarli darajada kengaydi. 1999-yilda Qonunning yangi tahriri qabul qilinib, fuqarolar yig'ini raislari (oqsoqollar)ni saylash tartibi, jamoatchilik komissiyalarini tashkil etish va davlat organlari bilan hamkorlik mexanizmlari aniq belgilandi [3, s. 64]. Hatijada mahalla nafaqat ijtimoiy, balki tarbiyaviy va ma'naviy vazifalarni ham bajaruvchi barqaror institutga aylandi [4, s. 89].

Modernizatsiya va islohotlar bosqichi (2010–2020 yillar)

2017-yildan boshlab mahalla instituti mamlakatni rivojlantirish strategiyalarida "birlamchi bo'g'in" sifatida belgilandi. Prezident farmonlari va qarorlari asosida mahallalarning bandlikni ta'minlash, ijtimoiy himoya va huquqbuzarliklarning oldini olishdagi roli kuchaytirildi [5, s. 14]. Bu davrda mahalla davlat va jamiyat o'rtasidagi samarali aloqa mexanizmi sifatida yangi bosqichga ko'tarildi.

Mahalla institutining jamiyatdagi o'rni

Bugungi kunda mahalla O'zbekistonda fuqarolarning manfaatlarini ifodalovchi, ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiluvchi va davlat siyosatini joylarda amalga oshiruvchi muhim institutga aylandi. Mahalla orqali ijtimoiy dasturlar amalga oshiriladi, jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yiladi hamda fuqarolarning boshqaruv jarayonlaridagi faolligi oshiriladi [6, s. 203].

Xulosa qilib aytganda, 1991–2020 yillarda O'zbekistonda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ayniqsa mahalla instituti chuqur transformatsiya jarayonini boshdan kechirdi. An'anaviy ijtimoiy tuzilma sifatida shakllangan mahalla zamonaviy demokratik boshqaruv tizimining ajralmas qismiga aylandi. Milliy qadriyatlar va huquqiy islohotlar uyg'unligi asosida shakllangan ushbu model davlat va jamiyat o'rtasidagi barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent, 1992 (keyingi tahrirlari bilan).
2. Karimov I. A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida. — Toshkent: O'zbekiston, 1997.
3. "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonun (1993, 1999, 2013).
4. Abdullayev A. M. Mahalla instituti va mahalliy boshqaruv. — Toshkent: Fan, 2008.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari (2017–2020).
6. lex.uz va rasmiy hujjatlar materiallari.